

« **BARRIERES A L'EFFICACITE DU SYSTEME DE SANTE DANS LES ZONES RURALES : ANALYSE DES OBSTACLES ADMINISTRATIFS DANS LE DISTRICT D'AMBOVOMBE ANDROY** »

Ordre des auteurs

- 1- Auteur principal** : ANDRIAMIHARISOA Tsitoary - Doctorant auprès de l'EDGRND/ Equipe d'accueil : AM2DT - Université d'Antananarivo
- 2- Co-auteur** : Professeur RAZAFINDRAIBE Rolland - Université d'Antananarivo
- 3- Co-auteur** : Docteur RAFALIHARIMALALA Hilarion Louis Martin - Maître de conférences / Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo
- 4- Co-auteur** : Professeur RAZAFIARIJAONA Jules - Université d'Antananarivo
- 5- Co-auteur** : Professeur Tantely Nialonana RATSIMBAZAFY – UCAS / Beijing

RESUME

Le système de santé à Madagascar présente de fortes disparités territoriales, accentuées par un écart significatif entre les milieux urbains et ruraux. Dans les zones rurales, les populations font face à un manque criant de moyens : les centres de santé sont souvent mal dotés en équipements, et l'accès aux soins est entravé par l'état dégradé des routes, en particulier durant la saison des pluies. Cette situation entraîne une mise à l'écart des communautés rurales, qui deviennent ainsi plus exposées aux maladies évitables et aux troubles de santé les plus courants. C'est dans ce sens que ce travail s'oriente sur l'analyse des barrières, notamment administratifs à l'efficacité du système de santé dans la zone rurale du district d'AmbovombeAndroy en cherchant à répondre à la problématique de savoir comment le fonctionnement entre les prestataires de soins et les autorités locales dans ce district limitent-ils l'efficacité du système de santé ? Une analyse documentaire suivie des enquêtes et interviews ont été menées à cet égard. Les résultats obtenus renvoient aux obstacles administratifs, tels que la centralisation des décisions et la complexité des procédures. Ce qui constitue les principaux freins à la coordination efficace entre les prestataires de soins de santé, les autorités locales et les communautés dans le District d'AmbovombeAndroy.

Mots clés : Santé ; Milieu rural ; Centre de santé ; Procédure administrative ; Politique publique.

INTRODUCTION

Le système de santé constitue un ensemble d'organisations et de structures interreliées, fonctionnant à travers des interactions dynamiques entre divers acteurs, tels que les professionnels de santé, les autorités publiques, les communautés locales et les partenaires internationaux, ainsi que différentes ressources, notamment les infrastructures, les ressources humaines et les financements. Dans un contexte marqué par des contraintes, ces interactions entre les sous-systèmes peuvent se déséquilibrer, compromettant ainsi la performance globale du système de santé.

La fragmentation des services réduit l'impact des interventions sanitaires, les rendant moins efficaces et plus coûteuses (Greenhalgh, T.,2001).

Adam et de Savigny (2012) explique que dans les environnements contraints, tels que les régions aux ressources limitées, le système de santé peut être affectés de manière disproportionnée, provoquant des déséquilibres. Ces déséquilibres se traduisent par une baisse de l'efficacité du système global.

Pour les pays en développement comme Madagascar, le fonctionnement du système de santé présente encore des défis considérables infligés par les contextes environnementaux surtout en milieu rural comme le district d'AmbovombeAndroy. Une situation qui pousse à analyser les « Barrières administratifs à l'efficacité du système de santé dans la zone rurale du district d'AmbovombeAndroy » D'où la problématique de savoir Comment le fonctionnement entre les prestataires de soins et les autorités locales dans le District d'AmbovombeAndroy limitent-ils l'efficacité du système de santé ?

En effet, les conditions environnementales particulièrement hostiles du district d'Ambovombe Androy, combinant des facteurs climatiques extrêmes, une pauvreté structurelle, une faiblesse des infrastructures sanitaires et des difficultés de gouvernance, entravent sérieusement l'efficacité de la coopération entre les différents acteurs du secteur de la santé. Pour remédier à cette situation, il serait nécessaire d'adopter une approche intégrée, tenant compte de ces multiples contraintes, et visant à renforcer la synergie entre les acteurs locaux, les partenaires internationaux et les communautés. En se basant sur une hypothèse que les obstacles administratifs sont les principaux freins à la coordination efficace entre les prestataires de soins de santé, les autorités locales et les communautés dans le District, l'objectif de ce travail est donc d'identifier les obstacles administratifs qui entravent la coordination entre les acteurs de santé dans ce district.

Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une approche méthodologique rigoureuse visant à explorer et analyser les facteurs influençant la collaboration et l'efficacité du système de santé dans le District d'AmbovombeAndroy. En combinant une revue exhaustive de la littérature avec des enquêtes sur le terrain et des analyses statistiques, nous avons cherché à obtenir une compréhension approfondie des défis rencontrés et des perceptions locales concernant les services de santé.

I- CADRE CONCEPTUEL ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

Un système de santé désigne l'ensemble des ressources structurelles, matérielles, organisationnelles, institutionnelles, humaines et financières mobilisées pour atteindre les objectifs définis par la politique nationale de santé. Il vise à assurer le bon fonctionnement de ce service public, tout en encourageant la collaboration avec le secteur privé afin de promouvoir, préserver et améliorer l'état de santé de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé (2000), un système de santé regroupe toutes les activités ayant pour finalité principale l'amélioration, le maintien ou la restauration de la santé.

Il s'agit donc d'un réseau intégré de structures et d'acteurs, couvrant les soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, œuvrant conjointement au diagnostic, au traitement et à la prise en charge des maladies, tout en intégrant les actions de prévention, les politiques de santé publique et les services de réadaptation. (Klazinga, NS et Kistemaker, S. ,1997).

À Madagascar, le système de santé est structuré en quatre niveaux hiérarchiques complémentaires :

- Le niveau central : Il assure la coordination générale du secteur, définit les orientations politiques et stratégiques, ainsi que les normes et standards nationaux. Ce niveau joue un rôle essentiellement stratégique.
- Le niveau régional : Placé sous la tutelle du Secrétariat Général, il est représenté par la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP). Il est chargé de la planification, du pilotage, du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des programmes de santé nationaux dans l'ensemble des districts sanitaires de la région. Il constitue le niveau intermédiaire.
- Le niveau périphérique ou district : Représenté par le Service du District de Santé Publique (SDSP), ce niveau a pour mission de coordonner et d'appuyer les Centres de Santé de Base (CSB) dans la prestation des soins de santé primaires, ainsi que les Centres Hospitaliers de Référence de District (CHRD) dans la fourniture de soins de niveau secondaire. Ce niveau, considéré comme opérationnel, est le pilier du système et doit bénéficier d'une autonomie à la fois décisionnelle et financière.
- Le niveau communautaire : Il intervient dans la promotion de la santé et la mise en œuvre d'actions communautaires intégrées, en étroite collaboration avec les structures sanitaires de proximité.

D'après la théorie des systèmes complexes, le système de santé peut être envisagé comme un réseau d'interactions dynamiques impliquant divers acteurs, tels que les prestataires de soins, les autorités, les communautés et les partenaires internationaux, ainsi que différentes ressources, notamment les infrastructures, le personnel et les financements. Dans un contexte marqué par des contraintes, les interactions entre les sous-systèmes (santé, économie, environnement, société) risquent de se déséquilibrer, ce qui affecte la performance globale du système de santé.

Par ailleurs, dans un tel environnement, la fragmentation des services compromet l'efficacité des interventions sanitaires, les rendant à la fois moins performantes et plus coûteuses. (Greenhalgh, T.,2001).

II- RESULTATS

L'administration chargée du secteur de la santé joue un rôle clé à trois niveaux. D'abord, dans la prise de décisions, elle veille à une gestion optimale des ressources en définissant des priorités visant à améliorer la qualité des soins (OMS, 2020). Ensuite, sur le plan de la diffusion de l'information, elle garantit une circulation rapide et efficace des données sanitaires entre les différents acteurs, favorisant ainsi une meilleure coordination (Banque mondiale, 2019). Enfin, au niveau des procédures, elle standardise les pratiques afin d'optimiser la qualité des soins et d'assurer la transparence dans le fonctionnement quotidien des établissements de santé. (Smith et al., 2021).

2.1 Influence des prises de décisions

L'administration joue un rôle crucial dans le processus décisionnel, influençant notamment la gestion des flux de patients et la réallocation des ressources, y compris la durée des consultations dans les centres de santé. Cependant, la centralisation des décisions à des échelons supérieurs limite la capacité à répondre rapidement aux besoins spécifiques des populations locales. Ces délais réduisent la réactivité du système de santé, particulièrement lors de situations d'urgence. Ce constat a été confirmé par un représentant communautaire du district lors d'un entretien. De plus, les procédures administratives complexes et centralisées génèrent de la frustration parmi les habitants, surtout en cas d'urgence sanitaire. Les demandes de soutien médical ou de réapprovisionnement nécessitent souvent un temps de traitement trop long, ce qui impacte négativement la qualité des soins disponibles au niveau local.

Dans les Centres de Santé de Base (CSB) de niveau I, la répartition des temps d'attente est relativement équilibrée : environ 27,8 % des patients déclarent attendre souvent, tandis que 22,2 % subissent des attentes toujours prolongées. Toutefois, une part notable (22,3 %) bénéficie d'attentes courtes (jamais ou rarement), indiquant une gestion modérée où les délais restent problématiques mais ne concernent pas la majorité.

En revanche, la situation dans les CSB de niveau II est plus préoccupante. Près de 46,8 % des patients rapportent attendre souvent et 30,4 % attendent toujours longtemps, avec seulement 3,8 % des patients bénéficiant de délais courts. Cela révèle une surcharge ou une capacité limitée à gérer efficacement le flux de patients dans ces centres.

Les Centres Hospitaliers de District (CHD) présentent une gestion des attentes plus équilibrée : bien que 57 % des patients attendent souvent, seuls 14,1 % signalent des attentes toujours prolongées, et 28,6 % déclarent des délais rares, témoignant d'une meilleure organisation que dans les CSB II, malgré la persistance d'attentes fréquentes.

Enfin, les Centres Hospitaliers Régionaux (CHRR) affichent une situation très critique, avec 99,5 % des patients confrontés à des attentes fréquentes, traduisant une surcharge quasi généralisée et une quasi-absence de gestion efficace des flux.

Au niveau global, plus de 44,8 % des patients signalent des attentes fréquentes et 27,6 % des attentes toujours prolongées, soulignant une tendance généralisée à des délais d'attente longs dans l'ensemble du système de santé. Ces résultats pointent vers des difficultés communes dans la gestion des ressources et des flux de patients, nécessitant des actions urgentes pour améliorer la prise en charge et la satisfaction des usagers.

Tableau 1 : Distribution des fréquences des attentes en consultation par catégorie de centre de santé

Centre de soins/Attente consultation	Jamais	Très rarement	Rarement	Souvent	Toujours	TOTAL
CSB de niveau I	5,6%	16,7%	22,2%	27,8%	22,2%	100%
CSB de niveau II	3,8%	3,8%	13,9%	46,8%	30,4%	100%
CHD	0,1%	0,2%	28,6%	57,0%	14,1%	100%
CHRR (régional)	0,1%	0,1%	0,2%	99,50%	0,1%	100%
TOTAL	3,8%	5,7%	16,2%	44,8%	27,6%	100%

Source : Auteur, 2025

2.2 La diffusion des Informations

L'administration joue un rôle essentiel dans l'établissement et la normalisation des procédures de gestion de l'information au sein des centres de santé, particulièrement dans le cadre du processus décisionnel. Cependant, les demandes de soutien médical ou de réapprovisionnement prennent souvent du temps à être traitées, ce qui impacte la qualité des services disponibles localement.

Les différences dans les procédures d'information sont particulièrement marquées entre les différents types de centres. Dans les Centres de Santé de Base (CSB) de niveau I, environ 50 % des patients rapportent qu'il existe peu ou pas de procédures formelles pour l'accès aux informations, tandis que l'autre moitié souligne une nécessité fréquente de procédures. Cette dualité traduit une organisation administrative encore partagée entre souplesse et formalisation.

Pour les CSB de niveau II, la gestion des procédures apparaît plus formalisée : 50,7 % des patients estiment qu'il y a peu ou pas de procédures, tandis que 31,6 % jugent ces procédures souvent nécessaires et 17,7 % les considèrent toujours requises.

Cela révèle une montée en rigueur administrative par rapport au niveau I, même si près de la moitié des usagers perçoivent encore une certaine flexibilité.

Dans les Centres Hospitaliers de District (CHD), l'organisation est nettement plus structurée : 71,4 % des patients déclarent qu'il y a souvent besoin de procédures pour la gestion des informations, 14,3 % affirment qu'elles sont toujours indispensables, et seulement 14,3 % rapportent une quasi-absence de ces procédures. Cela traduit une formalisation importante pour assurer la gestion efficace des flux d'information.

Enfin, dans les Centres Hospitaliers Régionaux (CHRR), la formalisation est quasiment totale, avec 99,8 % des patients indiquant un besoin fréquent de procédures et aucun ne signalant une absence de cadre procédural.

Ceci démontre que la standardisation des processus est pleinement intégrée dans le fonctionnement de ces établissements.

Au niveau global, 47,6 % des patients perçoivent une quasi-absence de procédures, tandis que 38,1 % estiment qu'elles sont souvent nécessaires et 14,3 % les jugent toujours indispensables. Ces données illustrent des différences marquées dans la perception et l'application des procédures administratives selon le niveau de complexité des centres, avec une tendance claire vers une formalisation accrue dans les établissements de niveau supérieur.

Tableau 2 : Répartition des opinions des patients sur les besoins de procédures pour l'obtention des informations selon les centres de soins

Centre de soins/Besoin de procédure pour les infos	Pratiquement pas de procédures	Souvent	Toujours	TOTAL
CSB de niveau I	50,0%	50,0%	0,0%	100%
CSB de niveau II	50,7%	31,6%	17,7%	100%
CHD	14,3%	71,4%	14,3%	100%
CHRR (régional)	0,1%	99,8%	0,1%	100%
TOTAL	47,6%	38,1%	14,3%	100%

Source : Auteur, 2025

2.3 Des aspects relatifs aux procédures

L'analyse des perceptions des patients concernant la validation de leur traitement par un supérieur hiérarchique dans le secteur de la santé est essentielle pour mesurer l'impact de cette supervision sur la qualité des soins. La validation des traitements par un responsable constitue un mécanisme de contrôle de qualité, assurant que les décisions médicales respectent les protocoles et bonnes pratiques.

Les résultats présentés révèlent des disparités importantes dans ces pratiques au sein des centres de santé, permettant d'identifier les lacunes et de mieux comprendre le rôle de cette supervision dans l'amélioration des soins.

On constate que 57,6 % des patients déclarent que leurs traitements ne sont jamais validés par un supérieur, soulignant une absence de contrôle dans plus de la moitié des cas.

Cette situation peut poser problème, suggérant un déficit de suivi ou de contrôle qualité des décisions médicales. Par ailleurs, seulement 14,1 % des patients rapportent que la validation intervient rarement ou souvent, indiquant une supervision peu fréquente et irrégulière.

Enfin, un faible pourcentage (3 %) des patients affirment que leurs traitements sont toujours validés par un supérieur, ce qui montre que la supervision systématique reste largement marginale.

Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de supervision, afin d'assurer une meilleure qualité des soins dispensés aux patients.

Tableau 3 : Opinions des enquêtés sur la validation de leur traitement par un supérieur hiérarchique dans la santé

Validation du traitement du patient par un supérieur	Intervalles de confiance à 95%
Jamais	52,0% < 57,6 < 63,2%
Très rarement	10,2% < 14,1 < 18,1%
Rarement	7,5% < 11,1 < 14,7%
Souvent	10,2% < 14,1 < 18,1%
Toujours	1,1% < 3,0 < 5,0%

Source : Auteur, 2025

L'analyse des corrélations entre les différents services de soins et la validation des traitements par un supérieur hiérarchique met en lumière des tendances à la fois intéressantes et préoccupantes.

D'une part, des corrélations positives significatives sont principalement observées dans des services à haut risque, comme la grande chirurgie ($r = 0,142$, $p < 0,05$), ce qui indique une validation plus fréquente des décisions médicales. Ce renforcement du contrôle est crucial pour garantir la sécurité des patients, compte tenu de la complexité et des risques élevés associés à ces interventions. Une corrélation positive faible, mais non significative, est également notée en dentisterie ($r = 0,022$), suggérant que si ce service jouit d'une certaine autonomie, la supervision reste occasionnellement nécessaire pour assurer la qualité des soins.

D'autre part, des corrélations négatives significatives apparaissent dans plusieurs services, notamment la petite chirurgie ($r = -0,131$, $p < 0,05$) et la maternité ($r = -0,415$, $p < 0,01$). Cette absence de validation hiérarchique dans la maternité est particulièrement alarmante, car elle expose les mères et les nouveau-nés à des risques évitables.

De même, les consultations généralistes ($r = -0,135$, $p < 0,05$) et les services pharmaceutiques ($r = -0,125$, $p < 0,05$) présentent un déficit de supervision, ce qui peut conduire à des erreurs dans les diagnostics ou les prescriptions.

Enfin, certaines corrélations faibles voire inexistantes sont relevées dans des services tels que la vaccination ($r = -0,009$, $p = 0,880$), les consultations spécialisées ($r = -0,031$, $p = 0,612$) et la gestion des dépôts de médicaments ($r = -0,002$, $p = 0,979$).

Ces résultats reflètent une autonomie importante dans ces domaines, mais soulèvent des interrogations quant à la nécessité d'un contrôle plus strict pour garantir la cohérence et la sécurité des soins, notamment dans la gestion des vaccins et des médicaments, où toute erreur pourrait avoir des conséquences graves sur la santé publique (Rakotonirina, 2019; WHO, 2017).

Tableau 4 : Corrélation de Spearman entre l'existence de différentes offres de soins et l'aval du traitement par un supérieur hiérarchique

Offres de services de soins	28. A-t-il fallu l'aval d'un supérieur pour valider votre traitement ?
9. Grande chirurgie ?	,142*
Sig. (bilatéral)	0,022
10. Petite chirurgie ?	-,131*
Sig. (bilatéral)	0,033
11. Dentisterie ?	0,022
Sig. (bilatéral)	0,726
12. Maternité ?	-,415**
Sig. (bilatéral)	0,000
13. Pédiatrie ?	-0,077
Sig. (bilatéral)	0,216
14. Consultation généraliste ?	-,135*
Sig. (bilatéral)	0,025
15. Consultation spécialiste ?	-0,031
Sig. (bilatéral)	0,612
16. Vaccins ?	-0,009
Sig. (bilatéral)	0,880
17. Pharmacie ?	-,125*
Sig. (bilatéral)	0,036
18. Dépôt de médicament ?	-0,002
Sig. (bilatéral)	0,979
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).	
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).	

Source : Auteur, 2025

III- DISCUSSION

Dans le cadre de notre étude, l'utilisation de l'analyse en composantes principales (ACP) s'avère particulièrement adaptée pour examiner les nombreux facteurs influençant la perception des services de santé dans le district d'AmbovombeAndroy. Cette méthode statistique permet de simplifier et de regrouper les variables tout en conservant l'essentiel de l'information initiale.

L'indice KMO, évalué à 0,591, témoigne d'une qualité d'échantillonnage moyenne, indiquant que les variables présentent une corrélation suffisante pour justifier une analyse factorielle.

Bien que cet indice soit modéré, il reste acceptable pour appliquer l'ACP. Par ailleurs, le test de Bartlett révèle une corrélation significative entre les variables ($p = 0,000$), confirmant la validité de cette approche méthodologique.

Tableau 5 : Indice KMO et test de Bartlett des items relatifs à l'impact des obstacles administratifs sur la coordination du système de santé dans le District d'AmbovombeAndroy

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,591
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	489,845
	ddl	28
	Signification	,000

Source : Auteur, 2025

La variance totale expliquée, qui s'élève à 65,32 %, montre que l'analyse en composantes principales (ACP) permet de regrouper efficacement les 8 items en 3 composantes principales. Ces trois composantes, ayant des valeurs propres supérieures à 1, offrent une explication notable de la structure fondamentale des informations.

Tableau 6 : Variance totale expliquée par les items relatifs à l'impact des obstacles administratifs sur la coordination du système de santé dans le District d'AmbovombeAndroy

Composante	Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,427	30,342	30,342
2	1,567	19,586	49,928
3	1,231	15,392	65,320

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Source : Auteur, 2025

Dans le cadre de notre analyse des dysfonctionnements et obstacles dans le secteur de la santé, l'analyse en composantes principales (ACP) permet de mettre en lumière les dimensions majeures influençant la qualité des soins et la satisfaction des patients.

En identifiant trois composantes principales, cette méthode facilite la compréhension des impacts de la disponibilité des ressources, de la complexité des procédures administratives et de la hiérarchie médicale sur l'efficacité du système de santé local. Ces résultats sont essentiels pour orienter les recommandations visant à renforcer les services de santé dans cette zone isolée.

La première composante regroupe les variables liées à la disponibilité des ressources matérielles et humaines (questions 39 à 42).

Elle souligne que la présence du personnel de santé, la disponibilité des médicaments et l'accès à l'information sont des facteurs centraux dans l'évaluation de la qualité des services. Les coefficients élevés associés à cette composante reflètent l'importance cruciale de ces ressources dans la perception positive ou négative des soins dans le district.

La deuxième composante rassemble les éléments relatifs aux procédures d'accessibilité. Elle reflète la perception des patients quant aux obstacles administratifs rencontrés. Les valeurs élevées indiquent que les démarches complexes pour obtenir des informations ou accéder aux médicaments constituent des freins majeurs, affectant directement leur expérience des soins.

Enfin, la troisième composante met en avant le rôle de la validation des traitements par les supérieurs hiérarchiques et les délais d'attente pour les consultations. Elle illustre comment la gestion administrative et hiérarchique peut influencer à la fois la rapidité et la qualité des soins dispensés, constituant ainsi un facteur déterminant dans la satisfaction des patients.

Tableau 7 : Matrice des composantes des items relatifs à l'impact des obstacles administratifs sur la coordination du système de santé dans le District d'AmbovombeAndroy

	Extraction	Composante		
		1	2	3
27. Vous va-t-il fallu attendre pour avoir une consultation ?	0,557	-0,354	0,414	0,546
28. A-t-il fallu l'aval d'un supérieur pour valider votre traitement ?	0,844	0,077	-0,245	0,882
29. L'accessibilité aux informations nécessaire des procédures ?	0,774	0,443	0,682	0,336
30. L'accessibilité aux médicaments nécessaire des procédures ?	0,734	0,289	0,781	-0,204
39. Comment évaluez-vous la disponibilité des matériels médicaux ?	0,719	0,680	-0,501	-0,072
40. Comment évaluez-vous la disponibilité des personnels de santé ?	0,563	0,625	-0,001	-0,416
41. Comment évaluez-vous la disponibilité des informations ?	0,656	0,773	0,057	0,234
42. Comment évaluez-vous la disponibilité des médicaments ?	0,578	0,752	-0,085	0,076
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.				
a. 3 composantes extraites.				

Source : Auteur, 2025

Nos résultats issus de l'analyse en composantes principales (ACP) s'inscrivent dans un corpus de recherches théoriques et empiriques portant sur la qualité des soins, notamment dans les zones enclavées. La première composante, qui souligne l'importance de la disponibilité des ressources matérielles et humaines, est largement corroborée par la littérature sur les systèmes de santé.

En effet, le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2013) rappelle que l'accès à des professionnels qualifiés, à des médicaments essentiels et à une information adéquate est un pilier fondamental pour assurer une couverture sanitaire universelle et améliorer la satisfaction des patients. Or, le manque chronique de personnel médical et de médicaments, fréquemment observé dans les zones rurales comme AmbovombeAndroy, limite la capacité des systèmes à répondre aux besoins élémentaires des populations, renforçant ainsi la pertinence de nos résultats.

La deuxième composante, centrée sur les obstacles administratifs liés aux procédures d'accessibilité, reflète des problématiques bien documentées. Plusieurs études soulignent que la bureaucratie excessive et la complexité des démarches peuvent décourager les patients d'accéder aux soins formels, favorisant le recours aux pratiques traditionnelles ou retardant les traitements médicaux (Peters et al., 2008). Le modèle de qualité des soins de Donabedian (1988) insiste d'ailleurs sur le fait que la structure administrative influence directement la qualité des services, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.

Enfin, la troisième composante, qui traite de l'importance des validations hiérarchiques et des délais d'attente, met en exergue un facteur déterminant pour la satisfaction des patients. Selon Thompson et al. (2006), des délais prolongés pour obtenir des soins ou des autorisations peuvent accroître l'insatisfaction et détériorer la perception globale du système de santé. Une hiérarchie administrative mal organisée peut ainsi constituer un frein majeur, ralentissant la prise de décision clinique, ce qui s'avère particulièrement problématique dans des contextes où la réactivité des services est cruciale.

Ces constats théoriques et empiriques viennent renforcer la validité de nos résultats et soulignent la nécessité d'intégrer ces trois composantes dans les politiques publiques afin de renforcer l'efficacité du système de santé, notamment dans des régions isolées telles qu'AmbovombeAndroy.¹

Tableau 8 : Indice KMO et test de Bartlett sur la perception des soins de santé : Confiance, obstacles administratifs et impact de la hiérarchie

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,876
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	497,604
	ddl	28
	Signification	,000

Source : Auteur, 2025

Dans le cadre de notre analyse factorielle visant à explorer les dimensions sous-jacentes des perceptions des soins de santé, les 8 items analysés portent sur les procédures administratives et les recours aux soins, qu'ils soient modernes ou traditionnels. L'indice de KMO, à 0,876, indique une excellente adéquation de l'échantillon pour cette analyse, suggérant que les variables sont fortement corrélées et qu'une factorisation est justifiée. Ce score élevé démontre que l'échantillon est approprié pour une analyse factorielle approfondie, permettant d'identifier les principaux facteurs influençant ces perceptions.

Par ailleurs, le test de sphéricité de Bartlett, avec une significativité de 0,000, confirme que les corrélations entre les variables sont suffisamment fortes pour justifier l'utilisation de l'analyse factorielle. Cela valide l'exploration des facteurs influençant les perceptions des procédures administratives et des recours aux soins, qu'ils soient traditionnels ou modernes.

¹ Référence : OMS. (2013). Renforcer les systèmes de santé dans les pays en développeent.

L'analyse en composantes principales (ACP) révèle que quatre composantes expliquent 76,99 % de la variance totale des items liés à la perception des soins de santé, démontrant une forte représentativité des variables incluses. La première composante capture 27,08 % de la variance, tandis que les deuxième, troisième et quatrième composantes expliquent respectivement 18,68 %, 17,48 %, et 13,76 % de la variance. Ce cumul de près de 77 % de la variance totale indique que ces quatre composantes couvrent la majorité des éléments influençant les perceptions des soins.

Tableau 9 : Variance totale expliquée de la factorisation des items sur la perception des soins de santé : Confiance, obstacles administratifs et impact de la hiérarchie

Composante	Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,166	27,077	27,077
2	1,495	18,683	45,761
3	1,398	17,475	63,235
4	1,101	13,758	76,994

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Source : Auteur, 2025

Nos résultats issus de l'analyse en composantes principales (ACP) mettent en évidence plusieurs éléments critiques relatifs à la perception des soins de santé, notamment en ce qui concerne la confiance accordée aux pratiques traditionnelles et modernes, les obstacles administratifs, ainsi que l'impact de la hiérarchie médicale sur l'expérience des patients.

Premièrement, la première composante révèle une confiance notable envers les pratiques traditionnelles et naturelles (questions 43 et 44), soulignant leur rôle central dans l'évaluation globale des soins par les patients. Ce constat indique que, malgré la disponibilité des services de santé modernes, la population continue de fortement adhérer aux méthodes traditionnelles.

De plus, l'association positive entre cette composante et la confiance envers le personnel de santé (coefficient de 0,397) suggère que les patients perçoivent ces deux types de soins non pas comme antagonistes, mais comme complémentaires.

Deuxièmement, la deuxième composante met en lumière les obstacles administratifs relatifs à l'accès aux informations et aux médicaments (questions 29 et 30).

Les coefficients élevés traduisent une perception des démarches administratives complexes comme des barrières significatives, nuisant à la satisfaction des patients. Cette observation souligne l'importance de simplifier les procédures afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins.

Troisièmement, la troisième composante insiste sur l'impact de la hiérarchie médicale et des délais d'attente sur l'expérience des patients (questions 27 et 28). La forte corrélation avec la validation des traitements par un supérieur hiérarchique (0,826) démontre que des processus décisionnels longs et centralisés peuvent détériorer la qualité des soins perçue.

De même, les délais d'attente pour une consultation (0,510) sont identifiés comme un facteur critique, indiquant que la réactivité du système de santé demeure un enjeu majeur pour la satisfaction des usagers.

En résumé, ces résultats soulignent trois axes majeurs à améliorer pour renforcer la satisfaction et l'efficacité des soins dans le district : la reconnaissance et la valorisation des soins traditionnels, la réduction des obstacles administratifs, ainsi que l'accélération et la déconcentration des processus décisionnels. Ces constats constituent une base essentielle pour élaborer des recommandations adaptées aux besoins spécifiques de la population locale.

Tableau 10 : Matrice des composantes sur la perception des soins de santé : Confiance, obstacles administratifs et impact de la hiérarchie

	Extraction	Composante			
		1	2	3	4
27. Vous va-t-il fallu attendre pour avoir une consultation ?	0,595	0,357	0,510	-0,456	0,000
28. A-t-il fallu l'aval d'un supérieur pour valider votre traitement ?	0,866	-0,124	0,055	-0,407	0,826
29. L'accessibilité aux informations nécessite-t-elle des procédures ?	0,867	0,202	0,392	0,623	0,433
30. L'accessibilité aux médicaments nécessite-t-elle des procédures ?	0,823	0,392	0,427	0,613	-0,121
43. Avez-vous confiance à des pratiques traditionnelles en cas de maladie ?	0,822	0,757	-0,460	-0,055	0,185
44. Avez-vous confiance à des traitements naturels en cas de maladie ?	0,750	0,845	-0,028	-0,170	0,079
45. Avez-vous confiance à des personnels de santé en cas de maladie ?	0,770	0,397	-0,703	0,344	0,025
46. Avez-vous confiance à la religion en cas de maladie ?	0,667	0,620	0,306	-0,332	-0,281
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.					
a. 4 composantes extraites.					

Source : Auteur, 2025

Il convient de souligner que les résultats issus de cette analyse en composantes principales (ACP) s'inscrivent dans un cadre plus vaste d'études théoriques et empiriques portant sur les systèmes de santé, notamment dans des contextes ruraux et enclavés similaires. Ces résultats sont étayés par des données secondaires tant locales qu'internationales, ainsi que par des théories solides du domaine sanitaire.

Les obstacles administratifs identifiés comme un facteur déterminant dans la réduction de l'accès aux soins corroborent la littérature existante, notamment l'étude de Peters et al. (2008), qui met en évidence que des procédures complexes et des structures administratives centralisées constituent des freins majeurs dans les zones rurales et à ressources limitées.

Le modèle d'accessibilité aux soins développé par Levesque et al. (2013) illustre également comment les barrières administratives, telles que la complexité des démarches, peuvent altérer négativement l'expérience des patients, surtout dans les environnements où les infrastructures sanitaires sont insuffisantes.

Par ailleurs, la hiérarchie médicale et les délais d'attente apparaissent comme des facteurs cruciaux influençant la perception de la qualité des soins. Nos résultats font écho aux conclusions de Thompson et al. (2006), qui démontrent que des délais prolongés pour accéder à des consultations ou traitements diminuent notablement la satisfaction des patients. De plus, la centralisation des décisions au sein de la hiérarchie médicale, mise en évidence par les coefficients élevés dans notre matrice de corrélation, reflète des problématiques courantes dans plusieurs systèmes de santé, où les multiples validations ralentissent le processus de prise en charge. (Peters et al., 2008). Cela renforce la nécessité d'une décentralisation des processus décisionnels pour améliorer la réactivité des services, en particulier dans les contextes enclavés.

CONCLUSION

Les résultats révèlent que les obstacles administratifs, notamment la centralisation des décisions et la complexité des procédures, constituent les principaux freins à une coordination efficace entre les prestataires de soins, les autorités locales et les communautés dans le district d'AmbovombeAndroy. Une gouvernance trop centralisée limite la capacité des acteurs locaux à s'ajuster aux spécificités de la région, en particulier dans les zones rurales enclavées. Par ailleurs, le manque d'autonomie des Centres de Santé de Base (CSB) entrave leur capacité à gérer efficacement les urgences sanitaires. Ce constat met en lumière l'impératif d'adapter les systèmes de santé locaux aux réalités du terrain, en simplifiant les démarches administratives et en décentralisant la prise de décision médicale, afin de mieux répondre aux besoins des populations rurales.

BIBLIOGRAPHIES ET WEBOGRAPHIES

- Adam et de Savigny. (2012). Réflexion systémique pour renforcer les systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire : nécessité d'un changement de paradigme.
- Donabedian, A. (1988). The quality of care. How can it be assessed?. JAMA, 260(12), 1743-1748.
- Greenhalgh, T. (2001). Le défi de la complexité des soins de santé.
- Klazinga, NS et Kistemaker, S. (1997). Évaluation des performances des systèmes de santé. ,1997
- Levesque, J. F., Harris, M. F., & Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations. International journal for equity in health, 12(1), 18.
- Peters et al., 2008. (2008). Poverty and access to health care in developing countries Peters et al.
- Smith, K. B., Humphreys, J. S., & Wilson, M. G. (2008). Addressing the health disadvantage of rural populations: How does epidemiological evidence inform rural health policies and research? Australian Journal of Rural Health, 16(2), 56-66
- Thompson, A. G., Yarnold, P. R., & Williams, D. R. (2006). Effects of prolonged waiting time on satisfaction with care and health outcomes. Health services research, 41(5), 1889-1896.

Rapports :

- Organisation mondiale de la santé (OMS, 2013)
- Banque Mondiale. (2020). Madagascar: Socio economic context and development. Washington, DC: Banque mondiale.
- Fondation Croix-Rouge. (2023). Étude sur l'accès aux soins dans la région d'Androy. <https://www.fondation-croix-rouge.fr>